

MADANIY XABARDORLIKNI OSHIRISH VA EKOLOGIK BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH | xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

YASHIL IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

MADANIY XABARDORLIKNI OSHIRISH VA EKOLOGIK BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH

№5-SON xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

ISSN 2992-8982

9 772992 898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich,

O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich,

O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof.,

O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshabayev To'liqin Zakirovich, i.f.d., prof.,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya,

TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi,

Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof.,

O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor,

MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof.,

TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof.,

Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD),

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof.,

TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar

do'stligi universiteti professori

Zufarova Nozima Gulamiddinovna, i.f.f.d., (PhD) TDIU

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof.,

Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Muassis: «Ma'rifat-print-media» MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi.

*Elektron nashr, 5-maxsus son. 186 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-avgustda ruxsat etildi.*

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d.,

O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d.,

TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi

boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori,

Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD)

«El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta

o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti,

Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti,

Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti

dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-

Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD)

TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti

doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil

tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

«Yashil» iqtisodiyot va
taraqqiyot» jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli
qarori bilan ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich,

Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich,

Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof.,
Minister of Higher Education, Science and Innovation of the
Republic of Uzbekistan

Teshabayev To'liqin Zakirovich, DSc, Prof. Rector of
Tashkent State University of Economics

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel
laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of
the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of
the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of
Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of
Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof.,
TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of
the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the
Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-
rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's
Friendship University of Russia

Zufarova Nozima Gulamiddinovna, DSc., Dean of Tourism
Faculty, TSUE

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof.,
Rector of International "Nordic" University

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS
Institute

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc,
Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation
of the Republic of Uzbekistan

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of
TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of
the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the
Republic of Uzbekistan

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University
Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of
executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer
at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh
State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh
State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk
University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at
LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor
of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at
Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent
researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor

Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori

Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti

Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti
dotsenti

Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti

G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)

Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus
universiteti dotsenti

Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU
dotsenti

Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti

Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta
o'qituvchisi

Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

«Og‘ir ekologik sharoitga qaramasdan, mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shib kelayotgan Qoraqalpog‘iston Respublikasini, uning barcha shahar, tuman va ovullarini kompleks tarzda rivojlantirish, mehnatkash va matonatli, oqko‘ngil va bag‘rikeng qoraqalpoq elining hayotini obod va farovon etishga har qachongidan ham ustuvor ahamiyat qaratamiz.

Bizning oliy va ezgu maqsadimiz – birgalikdagi fidokorona mehnatimiz bilan Yangi O‘zbekiston tarkibida Yangi Qoraqalpog‘istonni bunyod etishdir.»

Sh.M.MIRZIYOYEV
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

Prezident: “Bu ko‘prik o‘zbek va qoraqalpoq xalqlari o‘rtasidagi og‘zibirlik va hamkorlik ko‘prigidir”.

Qoraqalpog‘iston Respublikasini Xorazm viloyati bilan bog‘lovchi ko‘prik. Asosiy qo‘shma ko‘prikning uzunligi 413 metr bo‘lib, eni 8 metr; har bir oraliq‘i 66 metrni tashkil qiladi. Uning 7 ta ustuni 6 ta oraliqqa o‘rnatilgan.

KIRISH

2024-yilning 17–18-may kunlari Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xo‘jayli tumanida o‘tkazilgan «Madaniy xabardorlikni oshirish va ekologik barqaror turizmni rivojlantirish» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman Qoraqalpog‘istonning boy madaniy, etnografik va ekologik merosini keng jamoatchilikka tanitishda hamda turizm infratuzilmalarini mustahkamlashda muhim qadam bo‘ldi

Anjumanning asosiy maqsadi Qoraqalpog‘istonda turizm salohiyatini jahon turizm bozoriga olib kirish va madaniy xabardorlikni oshirishdir. Qoraqalpog‘iston o‘zining tarixiy boyliklari, arxeologik yodgorliklari va o‘ziga xos tabiiy manzaralari bilan dunyo sayyohlarini jalb etadigan katta jozibadorlikka ega. Bu hududda jahon madaniy va tabiiy merosi obyektlariga mansub ko‘plab joylar mavjud bo‘lib, ularning aksariyati turizm infratuzilmasini rivojlantirishga asos bo‘ladi.

Xususan, Qoraqalpog‘istondagi insoniyat tamaddunidan hikoya qiluvchi arxeologik yodgorliklar bisyor. Hozirgi kunda Qoraqalpog‘istonda 300 dan ortiq arxeologik obyektlar mavjud bo‘lib, ulardan eng mashhurlari – Ko‘hna Urganch, Tupraqal‘a, Ellikqal‘a va Ayoqal‘a hududlaridagi qadimiy manzillardir. Bular, o‘z navbatida, sayyohlar uchun jozibadorlikni oshirib, hududning turistik imkoniyatlarini kengaytiradi.

Anjumanda uchta asosiy yo‘nalish bo‘yicha muhokamalar o‘tkazildi. Birinchi yo‘nalish Qoraqalpog‘istonda turizmni rivojlantirish tendensiyalariga bag‘ishlanib, mahalliy infratuzilmalarni takomillashtirish hamda turizm xizmatlarini kengaytirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqildi. Ikkinchi yo‘nalishda etnografik turizmni rivojlantirish, xususan, mahalliy hunarmandchilikni targ‘ib etish va milliy madaniy boyliklarni namoyish qilish masalalari muhokama qilindi. Uchinchi yo‘nalish Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida zamonaviy marketing strategiyalari orqali targ‘ib qilish masalalariga bag‘ishlandi.

Ushbu anjuman va uning natijalari Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish yo‘lida muhim qadamdir. Turizm, madaniy meros va ekologik yo‘nalishlar bo‘yicha ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalar hududni xalqaro turistik xaritada o‘z o‘rniga ega bo‘lishiga yordam beradi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi tarixiy, madaniy va tabiiy boyliklarga ega hudud sifatida nafaqat O‘zbekiston, balki butun Markaziy Osiyoda alohida o‘rin tutadi. Bu hududni «ochiq osmon ostidagi arxeologik muzey» deb atash mumkin, chunki bu yerda qadimiy Xorazm madaniyatining markazi bo‘lgan Qoraqalpog‘istonda nafaqat arxeologik meros, balki etnografik va ekologik turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud.

Qoraqalpog‘istonda o‘tkaziladigan «Madaniy xabardorlikni oshirish va ekologik barqaror turizmni rivojlantirish» mavzusidagi xalqaro anjuman ana

shunday salohiyatni namoyon etish va rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan. Anjuman doirasida turli olimlar, tadqiqotchilar va xalqaro ekspertlar ishtirokida ekologik barqarorlik va madaniy merosni saqlash masalalari muhokama qilinib, zamonaviy turizm yo‘nalishlaridagi ilmiy-nazariy takliflar ishlab chiqildi.

Anjumanda uchta asosiy yo‘nalish bo‘yicha quyidagi muhokamalar o‘tkazildi:

- *Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish tendensiyalari;*
- *Etnografik turizmni tashkil etishning asosiy xususiyatlari;*
- *Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida targ‘ib qilishning zamonaviy marketing strategiyalari.*

Anjuman va uning natijalari Qoraqalpog‘iston Respublikasida ekologik va etnografik turizm nafaqat hududning iqtisodiy rivojlanishiga, balki madaniy merosini saqlash va dunyoga tanitishga yordam berishi olgari surildi.

Anjumanda xalqaro institutlar vakillarining qatnashishi bejiz emas. Qoraqalpog‘istonning boy tarixi va Xorazm madaniyati bilan bog‘liq bo‘lgan qadimiy yodgorliklar va arxeologik topinmalar bu hududni nafaqat tarixchilar, arxeologlar uchun, balki turistlar uchun ham jozibadorligini oshirib boradi.

Masalan, Ko‘kcha III qabristoni – qadimgi bronza davri madaniyatiga oid yodgorlik bo‘lib, millioddan avvalgi XIII-XI asrlarga oid, deb taxmin qilinadi. Bu madaniyatlar ko‘p asrlar davomida bir-biri bilan hamkorlikda yashaganini va turli etnik guruhlarning madaniy merosini o‘zida mujassam etganini ko‘rsatadi.

Masalan, S.P. Tolstov¹ tomonidan o‘rganilgan Tazabagyab madaniyatlari ham Qoraqalpog‘istonning arxeologik salohiyatining muhim qismi bo‘lib, ularni o‘rganish natijasida bronza davrining ikki madaniyati bir vaqtning o‘zida mavjud bo‘lgani ma‘lum bo‘lgan. Bu esa hududda turli tarixiy etnik va madaniy jarayonlar sodir bo‘lganidan dalolat beradi.

Qoraqalpog‘istonning ushbu yodgorliklari va arxeologik manzillari sayyohlar uchun jozibadorlikni oshirishi mumkin.

Qoraqalpog‘iston Respublikasining turizm salohiyati juda katta bo‘lib, uni jahon turizm bozoriga zamonaviy marketing vositalari orqali chiqarish imkoni bor. Bu borada ekologik va etnografik turizm muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu turizm yo‘nalishlari nafaqat hududning iqtisodiy rivojlanishiga, balki uning madaniy merosini saqlash va dunyoga yoyishda ahamiyat kasb etadi.

Mazkur anjuman, ayniqsa, Qoraqalpog‘istonning kelgusi turizm salohiyatini mustahkamlashda, asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha ishlab chiqilgan takliflarni keng tatbiq qilishda omil bo‘lib, mahalliy hunarmandchilikni rivojlantirish va yangi turizm xizmatlarini joriy qilishga, hudud aholisi uchun yetarli darajada doimiy va mavsumiy daromadli ish o‘rinlari yaratishga xizmat qiladi.

1 <https://ensiklopediya.uz>

III-SHO'BA

Qoraqalpog'istonning
ekologik turizm salohiyatini
jahon turizm bozorida

«ZIYORAT TURIZMI» VA BIZNES KESIMIDA «HALOL» MEHONXONALARNING O‘RNI

Musayev Malikjon Karomatovich

Buxoro davlat universiteti «Turizm va mehmonxona xo‘jaligi» kafedrası doktoranti

Hozirgi kunda ko‘pchilik «ziyorat turizmi» deb ataydigan turizm turi qadim zamonlardan beri rivojlanib kelgan. Zamonaviy O‘zbekistonda turizmning bu turi yaqinda rivojlana boshladi. Bugungi kunda bu yo‘nalish ancha yangi va istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi. Bizning fikrimizcha, «Nisbatan yangi, lekin juda istiqbolli yo‘nalish bo‘lgan ziyorat turizmi Buxoroning turizm industriyasida, xususan, ichki va kirish turizmini rivojlantirishda yetakchi yo‘nalishlardan biriga aylanishi mumkin. Islom sivilizatsiyasi beshigi, ma‘rifat va madaniyat markazi sifatida tanilgan yurtimizda Islom dini rivoj topgan, jahon ilm-fani taraqqiyotiga hissa qo‘shgan allomalar, mutafakkir olimlar, ulamolar va ulug‘ avliyolar yetishib chiqqan. Dunyoda ularning ziyoratgoh va muborak qadamjolarini ziyorat qilishga ehtiyoj yuqori.[1]

Buxoro ziyorat turizmini rivojlantirish markazlaridan biriga aylanishi uchun keng imkoniyatlarga ega, chunki shaharda zarur diniy salohiyat mavjud. Bundan tashqari, ziyorat turizmi Buxoroda turizmning mavsumiyliги muammosini hal qilishga yordam beradi. Buning uchun viloyat Diniy ishlar bo‘yicha qo‘mitasi hamda Buxoro viloyati turizm va madaniy meros boshqarmasining

o‘rni beqiyos bo‘lib, soha vakillari ishtirokchilari birlashgan holda ziyorat turizmini rivojlantirishda katta hissa qo‘shmoqdalar. Maqola muallifi quyidagi sxema asosida tashkilotlarning o‘zaro hamkorligi shaklini taklif qilmoqda: Shahar hokimligi – Turizm boshqarmasi – Diniy ishlar bo‘yicha qo‘mitasi – Madaniyat vazirligi (muzeylar, teatrlar, ko‘rgazma birlashmalari va boshqalar) – biznes (sayyohlik agentliklari, mehmonxonalar).

Bugungi kunda Buxoro viloyati Turizm va madaniy meros Departamenti Buxoroni targ‘ib etishda faol pozitsiyani egallagan: ziyorat turizmini rivojlantirish uchun Buxoroning madaniy va diniy salohiyatidan foydalangan holda strategik resurs sifatida foydalanmoqda: «Ziyorat turizmi iqtisodiyotni rag‘batlantirishning kuchli omiliga aylanishi mumkin va kerak. Bu innovatsiyalar va hududlarni rivojlantirish uchun kuchli zaxiradir. Madaniyatning investitsion jozibadorlikni oshirish vositasi sifatida imkoniyatlarini namoyish etish zarur» [2].

Departament tomonidan ziyorat turizmini rivojlantirish borasida turli tadbirlar o‘tkazib kelinmoqda. Jumladan, Buxoro viloyati Turizm

va madaniy meros Departamenti ma'lumotlariga murojaat qiladigan bo'lsak, so'nggi yillarda Buxoroda ziyorat turizmini rivojlantirish uchun quyidagi tadbirlarni alohida ta'kidlashimiz mumkin [3]:

2022-yil fevral oyida «Ichki va ziyorat turizmi» festivali va uning doirasida «Usmon mushafi» nomli maxsus suvenirlar kolleksiyasi namoyishi;

2022-yil 19-may kuni «Declaratsiyalar muloqoti» xalqaro forumning Buxoro shahrida bo'lib o'tgan yakuniy bosqichda, 11 ta davlatdan 100 ga yaqin ishtirokchilar qatnashib, forum yakunida O'zbekiston hamda jahon hamjamiyatining e'tiqod erkinligini targ'ib qilish jarayonida «Diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik» yo'nalishi bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi;

2022-yil iyun oyida Butunjahon va musulmon olami e'tirof etgan allomalarimizdan biri Abu Hafs Kabir Buxoriy ijodiga bag'ishlangan «Abu Hafs Kabir Buxoriy merosi va uning birinchi sharq renessansi hamda islom falsafasi ilmiy nazariy asoslarini belgilashdagi o'rni va ahamiyati» mavzusida chet el (Misr, Turkiya, Tojikiston) olimlari ishtirokida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya tashkil etildi.

- Turkiyaning Malatiya shahrida bo'lib o'tgan «Abduxoliq G'ijduvoni va tasavvuf» mavzusidagi xalqaro simpoziumda Abduxoliq G'ijduvoni Jome masjidi imom-xatibi Orif Amonov ishtirok etdi va viloyatning ziyorat turizm salohiyati targ'ib qilindi.

- Xalqaro ziyorat turizm haftaligi

har yili o'tkazilib kelinmoqda. Shuningdek, bugungi kunda Buxoro shahrida ziyoratchi sayyohlarning o'ziga xos ehtiyojlarini hisobga olgan holda tegishli infratuzilma shakllantirilmoqda. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, «ziyosat turizmi» va «halol mehmonxona» tushunchalari terminologik jihatdan hali to'liq o'rganilmagan. Halol mehmonxona fenomeni hali ham chuqur tahlil va ilmiy izlanishni talab qiladi. Mahalliy Buxoro mehmonxona bozorini yanada chuqurroq o'rganish bizga Buxoroning ziyorat turizmiga xos xususiyatlarini aniqroq ajratib ko'rsatish imkonini beradi.

Halol mehmonxonalar, asosan, xonalarda spirtli ichimliklar (masalan, minibarlar) yo'qligi bilan ajralib turadi. Shuningdek, xonalarda namoz o'qish uchun yetarli joy va joynamoz mavjud bo'ladi; xonada qibla ko'rsatkichining (Makkadagi Ka'ba tomon yo'nalishini ko'rsatuvchi belgi) bo'lishi ham muhim o'ziga xosliklardan biridir. Kontseptual noaniqlik tufayli, «halol» belgisi ortidan Buxoroning turistik bozorida ziyorat turizmga bo'lgan qiziqish asnosida bundan foydalanadigan uddaburonlar tomonidan mehmonxonalar paydo bo'la boshladi. Bu «mehmonxonalar kitchi»ning o'ziga xos ko'rinishidir (nemis tilidan «Kitsch» – juda oddiyligi bilan ajralib turadigan, moda ketidan quvadigan past navli ommaviy mahsulotlar). Afsuski, ko'pincha biznesda «diniy chayqovchilik» holatini kuzatamiz.

Buxoroning tarixiy hududida halol mehmonxonalar ochilishi ko'p jihatdan

ziyosat turizmi infratuzilmasi elementi sifatida gavdalanadi. Butun musulmon olamida e'tirof etilgan tendensiyalar asosida rivojlanish bilan bir qatorda, Buxoroning o'ziga xos turistik, diniy va madaniy tomonlari bor. Samarqand shahrida ham ziyosat turizmini rivojlantirish uchun barcha zarur shart-sharoitlar mavjud. [4]

Xulosa qilib aytish mumkinki, halol mehmonxonalar Buxoroning ziyosat turizmi uchun jozibadorligini oshirishda muhim o'rin tutadi, ya'ni ular Buxoroni jahon ziyosat turizmi bozorida ommalashtirishga hissa qo'shadi va ziyosat turizmi infratuzilmasining zarur tarkibiy qismiga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Musayev, M. K. (2024). Buxoro viloyatida ziyosat turizmini rivojlantirishning muammolari va ularni bartaraf qilish yo'llari. In Iqtidorli talabalar, magistrantlar, tayanch doktorantlar va doktorantlarning tafakkur va talqin mavzusida respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman to'plami, Buxoro, 15-may.
2. Халқ депутатлари Бухоро шаҳар Кенгашининг навбатдан ташқари сессияси ҳужжатлари. URL: https://t.me/buxorouz_official/84827
3. Бухоронинг ягона зиёрат туризми бренди тарғиботига бағишланган тадбирлар ўтказилди. URL: <https://t.me/bukhtourism/20189>
4. Хушназарова, М. Г., Мардонова, Х. А., Мусаев, М. К., & Тохирова, Д. М. (2021). Краткий обзор истории азиатского города Самарканд. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(2), 835–842.
5. Musaev, M. K. (2023). The role of banking and financial system in the development of tourism in Uzbekistan. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(2), 418–420.

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

MUNDARIJA

KIRISH.....	6
-------------	---

I-SHO‘BA

Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish tendensiyalari.....	8
Sharipov Qo‘ng‘irotboy Avezimbetovich	10
O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri	
Zarikeyev Rasul Polatovich	14
Deputy Chairman of the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan for Tourism	
Ermashov Jengis Maratovich	18
Xo‘jayli tumani hokimi	
Teshaboev To‘lqin Zokirovich	22
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori	
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	26
Professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti	
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	30
Towards sustainable tourism development in karakalpakstan: a holistic analysis of ecological, sociocultural, and economic dimensions	

II-SHO‘BA

Etnografik turizmni tashkil etishning asosiy xususiyatlari	38
Karimov Norboy G‘anievich	
QORQALPOG‘ISTONDA ETNOGRAFIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	40
Raquel Noboa	
CLIMATE CHANGE: THE MOST IMPORTANT AND PRESSING ISSUE IN THE MODERN WORLD AND SOLUTIONS	45
Dr. Hasan Ali Erdoğan	
DEVELOPING THROUGH HERITAGE TOURISM.....	49
Leora Eisenberg	
ECOTOURISM AS A NATURAL SOURCE OF INSPIRATION FOR ART AND CREATIVITY	56
Shameka Fernander	60
SUSTAINABLE PATHWAYS: BALANCING NATURE AND BUSINESS	
Dr. Hrvoje Ivan Horvat	
TASTE AND TRADITION: EXPLORING POTENTIALS OF RURAL TOURISM IN KARAKALPAKSTAN	64

III-SHO‘BA

Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida.....	70
Isakov Janabay Yakipbaevich	
QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI	71
Eshtayev Alisher Abdug‘aniyevich	
QORAQALPOG‘ISTONDA TUPROQQAL‘A ETNO-MUZEYINI TASHKIL QILISH VA XORIJ TAJRIBASI	85
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURISTIK XIZMATLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	92
Alieva Makhbuba Toychievna	
QORAQALPOQ TURIZMNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI	100
Очилова Хилола Фармоновна	

ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ТУРИСТИЧЕСКИХ ДЕСТИНАЦИЯХ ХОЖЕЙЛИ	106
Xudoynazarova Sarvinoz Qarshi qizi QORAQALPOG‘ISTON GASTRONOMIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING MARKETING STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRIS.....	110
Kusekeyev Bayram Kallibekovich QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TURIZM XIZMATLAR BOZORINING MARKETING MUHITI TAHLILI.....	117
Jo‘rayeva Nargiza Abdvohidovna, Baxromov Akmal Abdvohid o‘g‘li QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA CHO‘L TURIZMINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	124
Islomova Dilrabo Salomovna QORAQALPOG‘ISTONDA TURIZMNING RIVOJLANISH IMKONIYATLARI	129
Narzullaeva Gulchehra Salimovna, Teshayev Hotamjon Ixtoyor o‘g‘li O‘ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING IMKONIYATLARI	138
Мусаева Сайёра Абдивахитовна СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ МИСЕ-ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА НА МИРОВОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ	148
Раимова Севара ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ХОДЖЕЙЛИ И ЕГО ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ	154
Ozoda Ochilova QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURISTIK XIZMATLAR BOZORINI RIVOJLANTIRISH.....	157
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna XALQ HUNARMANDCHILIGI SAN‘ATIDAN FOYDALANGAN HOLDA QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH	160
Xalimova Fayyoza Nafasovna QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TURIZMINI RIVOJLANTIRISH VA HUDUDNING TURISTIK JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYASI.....	163
Mavlanov G‘olibjon Muxammad o‘g‘li TOG‘ TURIZM sohasIDAGI INVESTITSIYA JARAYONLARI: HUSUSIYATLARI, MEKANIZMLAR VA RIVOJLANISH OMILLARI.....	168
Musayev Malikjon Karomatovich DINIY QARASHLAR VA BIZNES KESISHMASIDA «HALOL» MEHONXONALARNING O‘RNI	171
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna TURIZM MARKETINGINING MOHIYATI VA O‘ZIGA XOSLIGI.....	174

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda «Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

«Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

